

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МЕДИАСЛУШАТЕЛЕЙ

Маллабоев Авазбек Ганижонович

заслуженный артист Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан,

член Союза композиторов,

и.о. профессора кафедры «Музыкальное образование»

факультета «Спорта и культуры»,

Андижанского государственного университета,

Академик Академии Наук Туран, композитор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927693>

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальная на современном этапе тема влияния цифровой среды на музыкальное восприятие слушателя. Рассматриваются вопросы, которые раскрывают как цифровая среда изменила способы слушания музыки. Данная статья показывает, как цифровая среда меняет индивидуальный музыкальный опыт, меняет эмоциональную реакцию на звук, способствует формированию абсолютно новых привычек прослушивания музыкальных произведений. Также отмечено, что цифровая среда, которая включает в себя цифровые устройства и музыкальные платформы, трансформирующие культуру слушания. Всё это значительно влияет на эмоциональную регуляцию и формирование музыкального вкуса.

Ключевые слова: музыкальное восприятие, цифровая среда, психологический эффект, стриминговые сервисы, устройства и алгоритмы прослушивания.

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi bosqichda raqamli muhitning tinglovchining musiqiy idrokiga ta'siri yoritiladi. Raqamli muhit musiqa tinglash

usullarini qanday o'zgartirgani bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada raqamli muhit individual musiqiy tajribani qanday o'zgartirayotgani, tovushga bo'lgan hissiy munosabatni qay tarzda o'zgartirishi, hamda musiqa asarlarini tinglashning mutlaqo yangi odatlarini shakllantirishga qanday hissa qo'shayotgani yoritiladi. Shuningdek, tinglash madaniyatiga ta'sir ko'rsatayotgan raqamli qurilmalar va musiqa platformalarini o'z ichiga olgan raqamli muhit ham alohida qayd etiladi. Bularning barchasi hissiy tartibga solish jarayoniga va musiqiy didning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: musiqiy idrok, raqamli muhit, psixologik ta'sir, striming xizmatlari, tinglash qurilmalar va algoritmlari.

Annotation: This article explores the timely topic of the influence of the digital environment on listeners' musical perception. It examines how the digital environment has changed the way we listen to music. This article shows how the digital environment changes the individual musical experience, alters emotional responses to sound, and contributes to the formation of entirely new habits of listening to musical works. It also notes that the digital environment, which includes digital devices and music platforms, is transforming the culture of listening. All of this has a significant impact on emotional regulation and the formation of musical taste.

Keywords: musical perception, digital environment, psychological effect, streaming services, listening devices and algorithms.

Введение

В настоящее время применение цифровых технологий внесло значительный вклад в создание, распространение и потребление музыкальной продукции. В частности, мобильные устройства, стриминговые платформы и вся цифровая среда со своими алгоритмическими системами рекомендаций

формирует абсолютно новый индивидуальный музыкальный опыт. Это в свою очередь оказывает огромное влияние на музыкальное восприятие. Современные слушатели взаимодействуют с большим количеством предоставляемого контента, персонализированных рекомендаций, а также новых форм медиапотребления. Таким образом цель данной статьи – проанализировать каким образом современная цифровая среда оказывает влияние на музыкальное восприятие.

Методы

Методами, использованными при написании статьи, выступили: контент –анализ, опорные данные, сравнительный анализ, наблюдение.

Литературный обзор

Появление цифровых технологий, искусственного интеллекта значительно повысило возможности как производителей музыкальной продукции, так и медиаслушателей. С. Лем справедливо отмечал «мы живем информацией, но можем также в ней утонуть, если какой-нибудь разум, пусть даже искусственный, не придет на помощь.» [1]

В научной среде есть обзоры по исследуемому в данной статье вопросу. Так, например, Б.Латура в своем исследовании делает акцент на акторно-сетевую теорию. Он проводил экзистенциальный анализ музыки и рефлексивные исследования музыкального опыта. Б.Латур [2] утверждает, что музыканты и слушатели – это акторы, которые производят значимые различия в повседневной жизни, способах взаимодействия. В свою очередь исходный музыкальный материал способен выступить «переводчиком», который способствует изменению привычного способа поведения. Также не менее интересным исследованием является книга Д.Бирна [3] под названием «Как работает музыка». В данном исследованиях автор осмысляет опыт работы с

цифровыми устройствами на музыкальной студии и отмечает, что изменяется сам процесс алгоритмического моделирования музыкальной информации.

С учетом внедрения новых стриминговых сервисов следует отметить, что они не только изменили режимы музыкального прослушивания, но и создали новые формы медиаповедения. Это подробно описано в трудах О.В. Богдановой [4] и М.А.Гордеевой [5].

В контексте Узбекистана существует множество современных научных исследований по рассматриваемому в данной статье вопросу. В большей мере они посвящены сочетанию цифровых инноваций и сохранения музыкального наследия, а также воздействия цифровых платформ на трансформацию эстрадной музыки [6].

Результаты

Анализ источников по теме данной статьи показал, что цифровая среда влияет на музыкальное восприятие медиаслушателей в разных контекстах. Остановимся на них поподробнее. Первый из них – *это трансформация индивидуального музыкального опыта*. Иными словами, стоит отметить, что цифровая среда стимулирует фрагментарное прослушивание. Музыка прослушивается в основном в фоновом режиме переключением между треками. В следствии этого сосредоточение медиаслушателя значительно сокращается.

Следующим немаловажным моментом современного восприятия является *изменение эмоциональной реакции на звук*. Здесь предполагается то, что алгоритмы предоставляют музыку в соответствии с эмоциональным состоянием медиаслушателя. С одной стороны, это значительно облегчает процесс эмоциональной саморегуляции, а с другой стороны это усиливает зависимость от платформ.

Еще один аспект, который привел к изменениям в музыкальном восприятии медиаслушателей – это *влияние алгоритмов рекомендаций на музыкальный вкус*. Современные пользователи слушают узкий спектр жанров. Таким образом музыкальный кругозор заметно замедляется.

Следующим более негативным изменением в музыкальном восприятии современных медиаслушателей является рост зависимости от цифровых устройств. Современные цифровые устройства – это смартфоны, наушники с шумоподавлением, умные колонки (Алиса), персональные интерфейсы. Все они создают уникальную среду прослушивания и значительно влияют на психологический комфорт и музыкальное восприятие.

Одним из самых ключевых моментов стало внедрение в практику стриминговых сервисов. На сегодняшний день стриминговые сервисы выступают как главный элемент цифровой музыкальной среды. Они значительно влияют на эмоциональную регуляцию, выбор репертуара и характер восприятия музыки.

Заключение

Таким образом можно сделать вывод, что цифровая среда очень глубоко влияет на музыкальное восприятие. В то же время данное влияние многогранно. Иными словами, алгоритмы прослушивания модифицируют доступ и музыкальный вкус, устройства и форматы (структуру самого прослушивания). Использование новых практик в музыкальном прослушивании в свою очередь модифицируют эмоциональные функции музыки в повседневной жизни. Но стоит отметить, что по данному вопросу мало эмпирических исследований в контексте музыкального образования.

На основе исследования можно привести следующие рекомендации:

1. Рассматривая глубже вопрос влияния цифровой среды на музыкальное восприятие следует отметить, что необходима подготовка таких

образовательных программ, которые будут адаптированы под современную цифровую среду, которая радикально меняет поведение слушателей и эмоциональные стратегии пользования музыкальной продукцией. К примеру введение таких курсов как «критическое медиаслушание», «обучение работы с алгоритмами слушания»);

2. В контексте музыкального образование также необходимо внедрить специальные задачи по альбомному прослушиванию, аналитические кейсы на различные тематики, касающиеся современной цифровой среды;

3. Необходимо развивать новые навыки создания современных нарративов в целях сохранения глубокого восприятия в эпоху быстрого потребления.

Всё вышеописанное указывает на значительные сдвиги в изучаемом нами вопросе и требует дальнейшего исследования.

Список использованной литературы:

1. Лем С. Информация об информации // Лем С. Молох. М., 2005. С. 299.
2. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 384 с
3. Бирн Д. Как работает музыка? – М.: Альпина-нон-фикшн, 2021. – 400 с.
4. Богданова О.В. Медиа среда и музыкальные практики современной молодежи // Медиа. Информация.-М.: Коммуникация, 2020. – № 4. – С. 35-41
5. Гордеева М.А. Стриминговые сервисы и трансформация слушательских практик. // Медиа Альманах. 2022. – № 1. – С. 101-110.
6. Актанхонов А. Влияние музыки и аудио стимулов на восприятие и учебную деятельность студентов в высшем образовании // International scientific and

practical conference “Tech horizon 2025: it and innovation summit”, April 17, 2025 – 2025. – C. 41-47.

7. Koelsch, S. & Siebel, W.A. (2005) Towards a Neural Basis of Music Perception. *Trends in Cognitive Sciences*. 9(12). pp. 578–584. DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00110.

8. Huron, D. (2003) Is Music and Evolutionary Adaptation? In: Peretz, I. & Zatorre, R. (eds) *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: Oxford University Press. pp. 57–78.